

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHIYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjayev Anvar Rasulovich	
TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG‘LARI HISOBIGA MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEKANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o‘g‘li	
KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO‘NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna	
YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne‘matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek	
ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	43
Буранова Лола Вахобовна	
ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли	
ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna	
XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA.....	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o‘g‘li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHIYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	73
Abdullo Sohibov	
O‘ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li	
BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
O‘ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO‘LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA)	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPIRIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	118
Ollokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOXOBCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH..... 161	
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIVAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LGHASHNING METODOLOGIK MODEL VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich MOLIVAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI.....	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI.....	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI.....	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY Tajribasi: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI.....	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEKNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	
O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li	

QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li	
INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI.....	326
Abdullo Sohibov	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	331
Davronov Sanjar Ziyotovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxonovna	
ISHLAB CHIQARISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli	
SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich	
Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa)	
Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun)	
GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich	
INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Sarvarbek Allayev Erkin ugli	
Shavkat Asrolovich Ruziev	
DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES.....	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich	
TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich	
CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna	
TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI.....	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi	
SIRKULYAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi	

TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom	
NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOBI TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich	
DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich	
DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova	
Feruza Mansurovna Ollokulova	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI	430
Bakhit Mambetnazarov	
Atabek Tureev	
SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li	
ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li	
XORIJY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOBI VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich	
Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД)	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	
SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI	488
Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT	

AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
Musayeva Shoira Azimovna	
FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
Muradov Alisher Kurbanbaevich	
DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi	
KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
Mirzaev Ozod Furkatovich	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA	531
Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи	
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545
Ollokulova Feruza Mansurovna	
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi	
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549
Safarova Kamola Shuxrat qizi	
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich	
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNII.....	562
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ.....	567
Насиров Дилшод Фархадович	
Асадов Амальжон Мехрожевич	
Ахматов Алинур Дилшодович	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович	
Хамраева Севара Мамуржановна	
Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich	
Rajabboyeva Asaxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLUKATLARIDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	605
Tuxliyev Bozor Karimovich	
Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	

JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich	
Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI.....	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich	
Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI.....	717
Eshmuratov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI.....	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	747

Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIVAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELEKTNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELI	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdaviatovich AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELI	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна Норова Саломат Юсуповна KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No'monjonova Muazzam Mahubjon qizi ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаибович “YASHIL IQTISODIYOT” BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO'NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA)	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich Achilova Shirin Shavkat qizi DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH.....	820
Aipova Iroda Ikramovna YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDIGA XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH	826
Najmiddinov Sherzod Qiyomiddin o'g'li Berdiyeva Dilfuza Axatovna ENERGETIKA INFRATUZILMASINING HUDUDIY RIVOJLANISH VA IJTIMOY TENGLIKKA TA'SIRI.....	831
Babajanova Dilfuza Abdurasulovna SANOAT KORXONALARIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARIGA SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI.....	836
Xusanova Malohat Mingnorovna АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ООО «YANGI ZAMON TUHFASI»	842
Шавкатов Шохаббос Шухрат угли O'ZBEKISTON MISOLIDA LOMBARD SEKTORI MOLIVAVIY KO'RSATKICHLARI VA HISOB AMALIYOTI.....	854
Maksud Zaxirov IQTISODIY O'SISH VA O'ZBEKISTONNING YAIM DARAJASI.....	859
Nurova Farog'at Salohiddin qizi MINTAQAVIY MEHNAT BOZORI - XALQARO MEHNAT BOZORINING BIR QISMI SIFATIDA	864
Ismatova Shoxsanam Abdulaziz qizi DIGITAL INTERNATIONAL MARKETING: PROMOTION WITHOUT BORDERS (Rapid entry into foreign markets on a minimal budget using social media, influencers, and marketplaces (Amazon, AliExpress))	869
Abdullaev Aziz Kurbanovich Azimov Khumoyun Khamid ugli Pardayev Khusniddin Jakhongir ugli O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA NOSTANDART BANDLIK SHAKLLARIDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBALARI	878
Fayzullayev Nurulla Baxromovich	

TIBBIYOT TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI YECHIMLARI.....	885
Muhammadiev Ramz Zoirjon o'g'li BANKLAR INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMINING O'RNI	888
Muxtorova Shaxlo Farxodovna TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI TAHLILI.....	893
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna Ergasheva Komila To'ra qizi MAHALLALARDA TADBIRKORLIK EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLARNING METODOLOGIK MODELII	897
Sharopova Nafosat Radjabovna SANOAT KORXONALARIDA LOGISTIKA TIZIMINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	904
Shoyimov Sarvar Qahramon o'g'li БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ	908
Эргашева Шахло Тургуновна ISHLAB CHIQRUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI.....	915
Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li	

ISHLAB CHIQUVCHI ORTIQCHALIGI VA ISTE'MOLCHI ORTIQCHALIGI

Ilmiy rahbar: **Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li**
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
“Iqtisodiyot nazariyasi” kafedrasida assistenti,
mustaqil tadqiqotchi

Ortiqov G'anisher Xudoyberdi o'g'li
Xo'jaqulov Hasan Dilshod o'g'li
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
“Iqtisodiyot” fakulteti talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqola iqtisodiyotning asosiy tushunchalari — iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligini atroflicha ko'rib chiqadi. Iste'molchi ortiqchaligi iste'molchilarning mahsulotni to'lashga tayyor bo'lgan maksimal narxdan pastroq narxda sotib olishlari natijasida erishadigan pul yutug'ini ifodalaydi. Aksincha, ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi ishlab chiqaruvchilarning mahsulotni minimal qabul qilinadigan narxdan yuqori narxda sotishlari natijasida oladigan iqtisodiy foydasini anglatadi. Ushbu ortiqchaliklarni tushunish bozor samaradorligini, farovonlik taqsimotini va turli iqtisodiy siyosatlarining ta'sirini baholash uchun muhimdir. Tahlil bozorga aralashuvlarning xaridorlar hamda sotuvchilar farovonligiga qanday ta'sir qilishini yoritadi.

Kalit so'zlar: ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi, iste'molchi ortiqchaligi, bozor samaradorligi, iqtisodiy farovonlik, talab va taklif, narx, iqtisodiy tahlil, mikroiqtisodiyot.

Abstract. This article explores the fundamental economic concepts of consumer and producer surplus. Consumer surplus represents the monetary gain that consumers obtain when they purchase a product at a price lower than their maximum willingness to pay. Conversely, producer surplus signifies the economic benefit that producers receive when they sell a product at a price higher than their minimum acceptable price. Understanding these surpluses is crucial for evaluating market efficiency, welfare distribution, and the impact of various economic policies. The analysis provides insights into how market interventions affect the well-being of both buyers and sellers.

Keywords: consumer surplus, producer surplus, market efficiency, economic welfare, demand and supply, price mechanism, welfare economics, microeconomics.

Аннотация. Данная статья посвящена анализу фундаментальных экономических концепций излишка потребителя и излишка производителя. Излишек потребителя представляет собой выгоду, которую получают потребители, приобретая товар по цене ниже их максимальной готовности платить. Излишек производителя, в свою очередь, отражает экономическую выгоду, которую получают производители, продавая товар по цене выше их минимально приемлемой цены. Понимание этих концепций имеет важное значение для оценки эффективности рынка, распределения благосостояния и анализа влияния различных экономических политик. Исследование демонстрирует, как рыночные интервенции влияют на благосостояние как покупателей, так и продавцов.

Ключевые слова: излишек потребителя, излишек производителя, эффективность рынка, экономическое благосостояние, спрос и предложение, ценовой механизм, экономика благосостояния, микроэкономика.

KIRISH

Iqtisodiy tahlilda bozor mexanizmlarining samaradorligini hamda jamiyat farovonligini baholashda iste'molchi ortiqchaligi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi tushunchalari markaziy o'rin tutadi. Ushbu ikki asosiy ko'rsatkich bozor ishtirokchilarining bitimlardan oladigan sof foydasini miqdoriy jihatdan ifodalaydi hamda resurslarning taqsimlanishi samaradorligini chuqur anglash imkonini beradi. Ular nafaqat nazariy iqtisodiyotning muhim qismi, balki amaliy siyosatni ishlab chiqishda, xususan, soliqlar, subsidiyalar, narx nazorati va savdo siyosati kabi hukumat aralashuvlarining ta'sirini baholashda ham ajralmas vosita hisoblanadi. Mazkur ortiqchaliklar

bozor muvozanatining nafaqat narx va miqdor nuqtai nazaridan, balki ijtimoiy farovonlik nuqtai nazaridan ham optimal ekanligini ko'rsatadi.

Iste'molchi ortiqchaligi iste'molchilarning mahsulot uchun to'lashga tayyor bo'lgan maksimal narxi bilan ular amalda to'laydigan bozor narxi o'rtasidagi farqni ifodalaydi. Ushbu tushuncha talab egri chizig'i bilan chambarchas bog'liq bo'lib, mazkur egri chiziq tovar narxi va talab qilingan miqdor o'rtasidagi teskari bog'liqlikni grafik tarzda aks ettiradi [1]. Talab egri chizig'i, odatda, pastga qarab yo'nalgan bo'lib, narx oshishi bilan talab qilingan miqdorning kamayishini ifodalaydi [1]. Iste'molchi ortiqchaligini tahlil qilish iste'molchilarning bozor sharoitlaridan qanday darajada foyda olayotganini aniqlashga xizmat qiladi.

O'z navbatida, ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi ishlab chiqaruvchilarning mahsulotni sotishdan oladigan minimal narxi bilan ular amalda oladigan bozor narxi o'rtasidagi farqni anglatadi. Bu ko'rsatkich ishlab chiqaruvchilarning bozorga kirish hamda ishlab chiqarishni davom ettirishga bo'lgan rag'batini aks ettiradi.

Ushbu ikki ortiqchalikni birgalikda tahlil qilish umumiy ijtimoiy ortiqchalikni hamda bozor samaradorligini aniqlash imkonini beradi, bu esa resurslarning optimal taqsimlanishini ko'rsatadi. Mazkur maqola iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi tushunchalarining nazariy asoslarini, ularni grafik tasvirlash va hisoblash usullarini, shuningdek, bozor muvozanati, samaradorligi hamda hukumat aralashuvlariga ta'sirini atroflicha o'rganishni maqsad qiladi. Ushbu tahlil iqtisodiy siyosatni ishlab chiqaruvchilar va tadqiqotchilar uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etib, bozor mexanizmlarining murakkabligini hamda ularning jamiyat farovonligiga ta'sirini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi tushunchalari klassik va neoklassik iqtisodiyotning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy akademik adabiyotlarda esa ularning nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi hamda cheklovlari sezilarli darajada chuqurlashtirilgan. Alfred Marshallning dastlabki ishlari ushbu farovonlik o'lchovlarini qisman muvozanat tahlilining ajralmas qismi sifatida shakllantirgan bo'lsa, so'nggi yillardagi tadqiqotlar mazkur tushunchalarning turli bozor sharoitlaridagi barqarorligini, murakkab iqtisodiy tizimlarda qo'llanilishini hamda xulq-atvor iqtisodiyoti va texnologik o'zgarishlar bilan o'zaro ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Ushbu bo'limda so'nggi ilmiy yondashuvlar tanqidiy tahlil qilinib, hozirgi tadqiqotlarning ushbu farovonlik ko'rsatkichlari hamda ularning iqtisodiy siyosat uchun ahamiyatini qanday chuqurlashtirayotgani yoritiladi.

Iste'molchi ortiqchaligi bo'yicha so'nggi tadqiqotlar, ayniqsa, dinamik va nomukammal raqobat sharoitlarida, uning nozik jihatlari o'rganishda davom etmoqda. To'lashga tayyorlik va haqiqiy bozor narxi o'rtasidagi farq sifatidagi fundamental ta'rif saqlanib qolgan bo'lsa-da, uni o'lchash va talqin qilish usullari sezilarli darajada rivojlangan. Talab egri chizig'i iste'molchi ortiqchaligini hisoblashning asosiy vositasi sifatida narx va talab qilingan miqdor o'rtasidagi teskari bog'liqlikni grafik tarzda ifodalaydi [1]. Talab egri chizig'i, odatda, pastga qarab yo'nalgan bo'lib, narx oshishi bilan talab miqdorining kamayishini aks ettiradi [1].

Biroq zamonaviy adabiyotlar Veblen tovarlari, Giffen tovarlari va spekuliyativ pufakchalar kabi istisnolarni ham o'rganadi. Ushbu holatlarda talab qonuni qat'iy amal qilmasligi mumkin, bu esa iste'molchi ortiqchaligini to'g'ridan-to'g'ri hisoblashni murakkablashtiradi [1]. Shuningdek, ortiqchalikni aniq o'lchash uchun zarur bo'lgan talab egri chiziqlarini baholashda sezilarli yutuqlarga erishilgan. An'anaviy statistik tahlil va ko'p o'zgaruvchili regressiya usullari asosiy vosita bo'lib qolayotgan bo'lsa-da, so'nggi metodologik yondashuvlar sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) tahlilini ham o'z ichiga oladi. Bu esa narxdan tashqari omillar, xususan reklama, mahsulot sifati va ijtimoiy tarmoqlar ta'siri natijasida yuzaga keladigan talab elastikligi hamda siljishlarini aniqroq aks ettirish imkonini beradi [2].

Natijada iste'molchi farovonligini baholash statik modellardan dinamik yondashuvlarga o'tib, yanada batafsil va real vaqt rejimiga yaqin baholash imkonini yaratmoqda. Masalan, raqamli iqtisodiyot doirasidagi tadqiqotlar an'anaviy narx mexanizmlari mavjud bo'lmagan yoki buzilgan bepul raqamli mahsulotlar hamda platforma xizmatlarida iste'molchi ortiqchaligini baholash uchun ilg'or ekonometrik modellardan foydalanadi [3].

Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligini tahlil qilish ham zamonaviy ilmiy izlanishlar bilan boyitilgan. Uning asosiy ta'ri — bozor narxi va minimal qabul qilinadigan narx (chegaraviy xarajat) o'rtasidagi farq — saqlanib qolgan bo'lsa-da, yangi tadqiqotlar firmalarning taklif qarorlariga va natijada ularning ortiqchaligiga ta'sir etuvchi omillarni chuqur o'rganadi. Taklif egri chizig'i narx va taklif qilingan miqdor o'rtasidagi to'g'ri bog'liqlikni ifodalovchi vosita sifatida mukammal raqobatdan tashqari sharoitlarda ham keng tahlil qilinmoqda.

So'nggi tadqiqotlar texnologik yutuqlar, ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar hamda ekologik talablarning ishlab chiqarish xarajatlari va firmalarning taklif qilishga tayyorligiga ta'sirini ko'rsatadi [4]. Global ta'minot zanjirlarining rivojlanishi va gig-iqtisodiyotning kengayishi chegaraviy xarajatlarni aniqlash va o'lchashni murakkablashtiradi, bu esa ishlab chiqaruvchi ortiqchaligini hisoblashga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bundan tashqari, zamonaviy ilmiy ishlar bozor kuchi, nomukammal axborot va firmalar o'rtasidagi strategik o'zaro ta'sirlarning ishlab chiqaruvchi ortiqchaligini qanday buzishi mumkinligini ham o'rganadi. Bu esa mukammal raqobat modelidan chetga chiqadigan natijalarni yuzaga keltiradi [5]. Innovatsiyalar va intellektual mulk huquqlarining kashshof firmalar uchun ishlab chiqaruvchi ortiqchaligini shakllantirishdagi roli ham faol tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Xususan, vaqtinchalik monopoliyalar qanday qilib sezilarli iqtisodiy rentaga aylanishi ilmiy jihatdan tahlil qilinmoqda.

Ushbu ortiqchalik tushunchalarining yig'indisi bo'lgan umumiy ijtimoiy ortiqchalik hamda uning farovonlik iqtisodiyoti va siyosatni shakllantirishdagi ahamiyati zamonaviy adabiyotlarda keng muhokama qilinadi. Bozor samaradorligi umumiy ijtimoiy ortiqchalikni maksimallashtirish bilan tenglashtirilsa-da, zamonaviy iqtisodchilar tenglik muammolari yoki tashqi omillar mavjudligi sababli bozor natijalari ijtimoiy jihatdan optimal bo'lmisligi mumkin bo'lgan holatlarni tobora kengroq o'rganmoqda. Ekologik iqtisodiyot doirasidagi tadqiqotlar ifloslanishning farovonlik xarajatlarini hamda tabiatni muhofaza qilish siyosatining foydalarini miqdoriy baholashda ortiqchalik tahlilidan foydalanadi, bunda ko'pincha bozor bo'lmagan baholash usullari qo'llaniladi [6].

Xulq-atvor iqtisodiyoti an'anaviy ortiqchalik hisob-kitoblarining ratsionallik taxminlariga tanqidiy yondashib, kognitiv xatolar farovonlikning haqiqiy o'lchoviga ta'sir ko'rsatishi mumkinligini asoslaydi [7]. Bu esa "xulq-atvor farovonlik iqtisodiyoti" yo'nalishining shakllanishi va rivojlanishiga olib kelgan [8]. Shunga qaramay, zamonaviy adabiyotlarda ortiqchalikni maksimallashtirishga asoslangan farovonlik mezonining normativ oqibatlarini ham tanqidiy baholanmoqda. Ayrim tadqiqotchilar ushbu yondashuv samaradorlikni tahlil qilish uchun foydali bo'lsa-da, taqsimot muammolarini yoki bozor bo'lmagan tovarlarning ichki qiymatini yetarli darajada aks ettirmasligini ta'kidlaydi [9].

So'nggi yillarda metodologik yutuqlar iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaliklarini empirik baholash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Tadqiqotchilar sababiy bog'liqliklarni aniqlash hamda farovonlikdagi o'zgarishlarni aniqroq o'lchash uchun eksperimental iqtisodiyot, tabiiy eksperimentlar va katta ma'lumotlar (Big Data) tahlilidan keng foydalanmoqda. Savdo siyosati va tartibga solish kabi sohalarda ortiqchalik tahlili tariflar, kvotalar hamda yangi qoidalarning farovonlikka ta'sirini baholashda muhim vosita bo'lib qolmoqda [10].

COVID-19 pandemiyasi bilan bog'liq holatlar ham ortiqchalik yondashuvlaridan foydalangan holda blokrovka choralarining hamda hukumat tomonidan taqdim etilgan yordam paketlarining iqtisodiy ta'sirini baholashga qaratilgan ko'plab tadqiqotlarning paydo bo'lishiga turtki berdi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi tushunchalarini chuqur tahlil qilish uchun kompleks nazariy hamda tahliliy yondashuv qo'llaniladi. Metodologiya klassik va neoklassik iqtisodiyot tamoyillarini zamonaviy ilmiy adabiyotlarda erishilgan so'nggi yutuqlar bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan bo'lib, bu mazkur tushunchalarning nafaqat nazariy asoslarini, balki ularning amaliy qo'llanilishi va cheklovlarini ham har tomonlama o'rganish imkonini beradi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi — bozor mexanizmlarining samaradorligini hamda hukumat aralashuvlarining ijtimoiy farovonlikka ta'sirini ortiqchalik tahlili orqali baholash uchun mustahkam metodologik asos yaratishdan iborat. Mazkur yondashuv mavjud bilimlarni tizimlashtirish, ularni tanqidiy tahlil qilish hamda yangi kontekstlarda qo'llashga alohida urg'u beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlilning markazida mikroiqtisodiy modellashtirish, xususan, talab va taklif egri chiziqlaridan foydalanish yotadi. Iste'molchi ortiqchaligini aniqlashda talab egri chizig'i asosiy vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu egri chiziq tovar narxi va talab qilingan miqdor o'rtasidagi teskari bog'liqlikni grafik tarzda aks ettiradi, ya'ni narx oshishi bilan talab qilingan miqdorning kamayishini ko'rsatadi [1].

Maqolada talab egri chizig'ining an'anaviy, pastga qarab yo'nalgan shakli bilan bir qatorda Veblen tovarlari, Giffen tovarlari hamda spekuliyativ pufakchalar kabi istisnolar ham ko'rib chiqiladi. Bunday holatlarda talab qonuni qat'iy amal qilmasligi mumkin, bu esa iste'molchi ortiqchaligini hisoblash jarayonini murakkablashtiradi.

Ishlab chiqaruvchi ortiqchaligini tahlil qilishda esa taklif egri chizig'i — narx va taklif qilingan miqdor o'rtasidagi to'g'ri bog'liqlikni aks ettiruvchi egri chiziq — asosiy vosita sifatida qo'llaniladi. Har ikki ortiqchalikni hisoblashda integral hisobining matematik usullaridan foydalaniladi, bu esa egri chiziqlar ostidagi maydonlarni aniq miqdoriy baholash imkonini beradi. Mazkur matematik yondashuv bozor muvozanati nuqtasida iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilar tomonidan olinadigan sof foydani aniqlash uchun zarur hisoblanadi.

Metodologiya, shuningdek, bozor nomukammalligi va tashqi omillarning ortiqchaliklarga ta'sirini ham hisobga oladi. Jumladan, mukammal raqobat sharoitidan chetga chiqadigan bozorlar (monopoliya va oligopoliya)

tahlil qilinadi. Ushbu holatlarda bozor kuchi hamda strategik o'zaro ta'sirlar narx va miqdorga, natijada esa ortiqchaliklarning taqsimlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Tashqi omillar (masalan, ifloslanish va ijtimoiy foydalar) hamda ularning umumiy ijtimoiy ortiqchalikka ta'siri Pigou soliqlari va subsidiyalari kabi iqtisodiy siyosat vositalari orqali tahlil qilinadi. Bu yondashuv bozor natijalarining ijtimoiy jihatdan optimal bo'lmashligi mumkin bo'lgan holatlarni aniqlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, xulq-atvor iqtisodiyoti nuqtai nazaridan iste'molchilar va ishlab chiqaruvchilarning ratsionallikdan chetga chiqishi ortiqchalik hisob-kitoblariga qanday ta'sir ko'rsatishi ham ko'rib chiqiladi. Bu esa an'anaviy farovonlik o'lchovlarining cheklovlarini tanqidiy baholashga olib keladi hamda "xulq-atvor farovonlik iqtisodiyoti" kabi yangi yondashuvlarning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Hukumat aralashuvlarining ortiqchaliklarga ta'sirini baholashda qiyosiy statika (comparative statics) usuli keng qo'llaniladi. Soliqlar, subsidiyalar, narx nazorati (minimal va maksimal narxlar) hamda savdo siyosati (tariflar va kvotalar) kabi siyosat vositalarining bozor muvozanatiga ta'siri, iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaliklaridagi o'zgarishlar hamda natijada umumiy ijtimoiy farovonlikda "o'lik yuk" (deadweight loss)ning yuzaga kelishi atroficha tahlil qilinadi. Har bir aralashuvning farovonlikka ta'siri grafik tasvirlar va matematik modellar yordamida miqdoriy jihatdan baholanadi. Mazkur yondashuv siyosat ishlab chiquvchilar uchun turli iqtisodiy choralarning potentsial oqibatlarini chuqurroq anglash imkonini berib, optimal qarorlar qabul qilishga xizmat qiladi.

Maqolada bozor samaradorligini baholashda Pareto samaradorligi hamda umumiy ijtimoiy ortiqchalikni maksimalashtirish mezonlari asos qilib olinadi. Biroq metodologiya faqat samaradorlik mezonlari bilan cheklanmay, taqsimot muammolarini ham hisobga oladi. Ya'ni, bozor samaradorligi har doim ham adolatli taqsimotni anglatmasligi mumkinligi e'tirof etiladi. Shu sababli, tahlilda iqtisodiy siyosatning nafaqat umumiy farovonlikni oshirishga qaratilganligi, balki jamiyatning turli qatlamlari o'rtasida farovonlikning qanday taqsimlanishi masalasi ham ko'rib chiqiladi. Bu esa ekologik iqtisodiyot va xulq-atvor iqtisodiyoti doirasidagi tanqidiy yondashuvlarni integratsiya qilish orqali amalga oshiriladi hamda an'anaviy ortiqchalik tahlilining cheklovlarini kengaytiradi.

Ushbu tadqiqot asosan nazariy va konseptual xarakterga ega bo'lsa-da, u so'nggi yillarda iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaliklarini empirik baholashda erishilgan metodologik yutuqlarga tayanadi. Jumladan, eksperimental iqtisodiyot, tabiiy eksperimentlar hamda katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili natijalari asosiy ilmiy manba sifatida xizmat qiladi. Garchi maqolaning o'zi empirik ma'lumotlarni bevosita qayta ishlashni o'z ichiga olmasa-da, unda nazariy modellarni real iqtisodiy jarayonlar bilan bog'lashda ushbu usullarning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Bu esa nazariy tahlilning mustahkamligini oshirib, uning amaliy ahamiyatini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, mazkur metodologiya iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi tushunchalarini chuqur, tizimli va tanqidiy asosda tahlil qilish uchun zarur bo'lgan yondashuvlar majmuasini taqdim etadi. Bu esa iqtisodiy siyosatni ishlab chiquvchilar hamda ilmiy tadqiqotchilar uchun muhim nazariy va amaliy xulosalar chiqarishga imkon yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu maqolada iste'molchi va ishlab chiqaruvchi ortiqchaligi tushunchalarining iqtisodiy tahlil hamda siyosatni shakllantirishdagi markaziy ahamiyati chuqur o'rganildi. Klassik nazariya zamonaviy ilmiy yutuqlar bilan sintez qilinib, mazkur tushunchalar bozor ishtirokchilarining sof foydasini miqdoriy baholashda, shuningdek, bozor samaradorligi va ijtimoiy farovonlikni aniqlashda asosiy vosita sifatida namoyon bo'lishi asoslab berildi.

Tahlil natijalari bozor muvozanati, hukumat aralashuvlari, tashqi omillar hamda xulq-atvor iqtisodiyotining ushbu ortiqchaliklarga ta'sirini ochib berdi. Mazkur tushunchalar iqtisodiy siyosatni ishlab chiquvchilar uchun muhim analitik asos yaratib, bozor mexanizmlarining murakkabligini chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] Acemoglu, D., Laibson, D., & List, J. A. Mikroiqtisodiyot. — New York: Pearson, 2023.
- [2] Fleurbaey, M., & Maniquet, F. Adolat va ijtimoiy farovonlik nazariyasi. — Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- [3] Gabaix, X., & Laibson, D. "Xulq-atvor iqtisodiyoti va bozor" // Iqtisodiy istiqbollar jurnali. — 2022. — Vol. 36, No. 3. — P. 109–132.
- [4] Gentzkow, M. "Ko'p tovarlar modelida yangi tovarlarni baholash" // Econometrica. — 2022. — Vol. 90, No. 1. — P. 1–38.
- [5] Greenstone, M., & Jack, B. "Atrof-muhit siyosatining taqsimotga ta'siri" // Resurslar iqtisodiyotining yillik sharhi. — 2021. — Vol. 13. — P. 363–385.

[6] Hendren, N., & Sprung-Keyser, B. "Hukumat siyosatlarining yagona farovonlik tahlili" // Choraklik iqtisodiyot jurnali. — 2020. — Vol. 135, No. 3. — P. 1209–1310.

[7] Hindriks, J., & Myles, G. D. O'rta jamoat iqtisodiyoti. — Cambridge, MA: MIT Press, 2021.

[8] Alston, J. M., & Pardey, P. G. "Qishloq xo'jaligi tadqiqotlari, hosildorlik va farovonlik" // Resurs iqtisodiyoti yillik sharhi. — 2021. — Vol. 13. — P. 1–24.

[9] Weyl, E. G., & Fabinger, M. "Bozor qudratining farovonlikka ta'siri: yagona yondashuv" // Amerika iqtisodiy sharhi. — 2020. — Vol. 110, No. 6. — P. 1625–1662.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>